

UNIVERSIADA O`YINLARINING O`TKAZILISH TARIXI

Qutlimuratova Sarbinaz

Qoraqalpoq davlat universiteti

Jismoniy madaniyat fakulteti

2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7634095>

Annotasiya. Mazkur tezisimda keying yillarda sport o`yinlariga bo`lgan e`tiborning ortishi, "Universiada" sport o`yinlarining paydo bo`lishi va uning tarixi, sport o`yinlarining o`tkazilishi haqida to`xtab o`tilgan.

Kalit so`zlar: sport, "Universiada" musobaqasi, xalqaro sport, "Olimpiada", "Universitet".

Keyingi yillarda mamlakatimizda sportning barcha turlari ham jadal sur`atlar bilan rivojlanib, keng ommalashib bormoqda. Bunday sharoitlardan unumli foydalanayotgan murabbiy va sportchilarimiz nufuzli xalqaro musobaqalarda vatanimiz sharafini munosib himoya qilib kelishmoqda. Mustaxkam moddiy-texnik bazaga ega ana shu majmualarda minglab istedod egalari kashf etilmoqda. Yoshlarni ommaviy sportga jalb qilishda "Kichiq olimpiada" nomini olgan uch bosqichli musobaqalar ham muhim o`rin tutmoqda. Uning doirasida o`tkaziladigan umumta`lim maktab o`quvchilarining "Umid nihollari", Akademik litsey va kasb-xunar kollejlari o`quvchilarining "Barkamol avlod" hamda Oliy o`quv yurtlari talabalarining "Universiada" sport o`yinlari yosh o`g`il va qizlarni yangi marralar sari yetaklovchi betakror bellashuvlariga aylangan. Ushbu tizim yoshlarni jismonan sog`lom qilib tarbiyalash, foydali hamda mazmunli harakatga yo`naltirish, g`alabaga intilish fazilatlarini rivojlantirish, sportni ularning xayotiy extiyojiga aylantirishga xizmat qilmoqda.

Universiada — jahon talabalarining sport musobaqalaridan hisoblanib, 1924- yili ta`sis etilgan. Xalqaro universitet sporti federatsiyasi — FISY (1949-yili tashkil etilgan) tomonidan uyushtirilib, 1960-yildan toq yillarda yozgi, juft yillarda esa qishki o`yinlar o`tkaziladi. O`zbekistonda "Talaba" sport uyushmasi tashkil qiladigan ommaviy musobaqadir. Universiada nima degani, nufuzli universitetlarning talabalari frantsuz siyosatchisi Jak Petejanning millatni sport avlodini tarbiyalashga undash istagi tufayli bilib oldilar, ammo o`yinlar umuman boshqacha tarzda boshlandi. Uning rahbarligi ostida ilk bor musobaqalar Polsha poytaxtida bo`lib o`tdi. Shundan so`ng Universiada yana bir qancha shaharlarda bo`lgan, ammo janglar munosabati bilan ularning tsikli to`xtatildi. Ikkinchi Jahon urushi tugaganidan keyingina o`yinlar Talabalar Uyushmasi boshchiligida davom ettirildi. 1949-yilda tashkiliy faoliyat bilan shug`ullanadigan va hozirgi kunga qadar o`yinlar bilan shug`ullanadigan Xalqaro universitet sport federatsiyasi tashkil etildi. Uning ofisi Bryusselda joylashgan bo`lib, asosiy yo`nalish sportni ommalashtirishdan iborat. Musobaqaning haqiqiy nomi rasmiy darajada faqat 1957-yilda ataldi va "Fan. Sport Do`stlik Dunyo » shiori ostida o`tkazildi. Universiada faqat 1959-yilda nufuzli tadbirga aylandi, u Jahon Demokratik Yoshlar Federatsiyasi va Xalqaro Talabalar Uyushmasi rahbarligida o`tkazildi. Musobaqa o`z nomini "Olimpiada" va "Universitet" so`zlarining qo`shilishi bilan oldi.

Bugungi kunda Olimpiya o`yinlarining bunday o`xshashligi xalqaro sport sohasidagi ikkinchi eng nufuzli va ahamiyatli hisoblanib kelmoqda. O`yinlar tsikli ikki yilda bir hisoblanadi. Xuddi Olimpiada singari, yozgi va qishki sport turlari bo`yicha musobaqalar alohida o`tkaziladi. Har

qanday mamlakatning ertangi kuni, kelajak rivojlanishi birinchi navbatda o'z xalqining, yoshlarining jismoniy va ma'naviy kamoloti bilan o'lchanadi. Hozirda davlatlar o'rtasidagi o'zaro musobaqa, kuch-qudratini namoyon etish bellashuvi, asosan ikki yo'nalishda - sport va jismoniy tarbiya hamda aql-zakovat, ya'ni intellektual faoliyat sohasida ustuvor ahamiyat kasb etmoqda. Hozirgi kunda mamlakatimizda jismoniy tarbiya va sport sohasida aholining turli qatlamlarini qamrab olgan samarali milliy tizim vujudga kelgani va u hozirdanoq yaxshi natijalar berayotgani nafaqat o'zimizning, balki xorijiy mutaxassislar tomonidan ham tan olinib, e'tirof etilayotgani mazkur sohadagi ishlarning naqadar puxta o'ylab, uzoqni ko'zlab amalga oshirilganini ko'rsatib kelmoqda.

Yurtimizda sog'lom avlodni voyaga etkazish vazifasiga qudratli davlatni shakllantirish, ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayot barpo etish, huquqiy fuqarolik jamiyat barpo etish jarayonining muhim sharti sifatida qaralmoqda. Mustaqillik yillaridan boshlab sport musobaqalari borasidagi ishlarning keng quloch yoyishi va salmoqli. Zero, jismoniy tarbiya va sport sohasida yangi bir avlod vakillarining maydonga chiqqani, ularning jahon miqyosida qo'lga kiritgan yutuqlari hammani g'ururlantiradi. Jumladan, boks bo'yicha Olimpiyada chempioni Muhammadqodir Abdullayev, Jahon chempioni Artur Grigoryan, tennisimiz malikasi Iroda To'laganova, shaxmat va futbolimiz yulduzlari Rustam Qosimjonov hamda Mirjalol Qosimov kabi ko'p yoshlarimizning sport sohasida erishgan ulkan yutuqlari mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ijobiy islohotlar, yaratilayotgan shart-sharoitlar mevasi hisoblanadi. Yoshlarimiz sog'lom va baquvvat bo'lib voyaga etayotgani va O'zbekiston sharafini dunyo miqyosida munosib himoya qilayotgani mamlakatimiz nufuzining tobora ortib borayotganidan xabar beradi.

Demak, sport xalqning, millatning g'ururini yuksaltiradi, ma'naviy kuch-qudrat baxsh etadi, qolaversa butun jamiyatni ana shu g'urur tuyg'usi orqali birlashtiradi. Eng muhimi, sport sog'lom turmush tarzining asoslaridan biri sifatida yoshlarning o'z imkoniyat va salohiyatini, iqtidorini har xil bo'lmag'ur ishlarga emas, balki el-yurti obro'yini oshirishga, o'z jismoniy va ma'naviy kamolotini oshirish yo'lida sarflashga safarbar etadi. Uning o'y-xayoli faqat o'z iste'dodini namoyon etish, turli musobaqalarda g'alaba qozonish ishq bilan band bo'ladi. Hozirgi kunda yoshlarimiz istagan sport turi bilan shug'ullanishi bilan birgalikda har qanday cho'qqini zabt etish imkoniyatiga ega. Buning uchun esa faqat izlanishi, intilishi va harakat qilishi kerak bo'ladi.

References:

1. Soliev X.X. Jismoniy tarbiya va sport. Qo'llanma. Andijon. 2002.
2. Mirzakarimov Yu. Ommaviy sport turlari. Qo'llanma. Andijon. 2013.
3. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" davlat ilmiy nashriyoti. 2000-2005.